

MERCY CORPS SA'Y-HARAKATLARINING NATIJALARI

Begdullaeva Aynura

Qonlikul tumanidagi MERCY CORPS
xalqaro tashkiloti mentori

Annotatsiya: Ushbu maqolada Mercy Corps xalqaro tashkiloti bolalarning ilk yoshidan savodxonligini shakllantirish uchun alifbo va matematik misollar, idrok malakalarni rivojlantiruvchi kitoblarni taqdim etganligi, shuningdek, kitob burchagida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish, bolalarning nutq, muloqot, o'qish va yozish malakalarini rivojlantirish hamda ularning erta savodxonligini rivojlantiruvchi metodikalari bo'yicha yoritib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Mercy Corps, ta'lim, ijodiy faoliyat, tarbiyachi, maktabgacha ta'lim, kitoblar va didaktik materiallar.

O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida "Maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy jihatdan rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish, maktabgacha ta'lim tizimiga innovatsiyalarni, ilg'or pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish kabi ustuvor vazifalar belgilangan. Bu esa maktabgacha yoshdagi bolalarda nutqiy madaniyatini psixologik-pedagogik va metodik xususiyatlarini aniqlashtirish, nutqiy madaniyatini shakllantirishning amaliy-texnologik tizimini takomillashtirishni taqozo etadi.

Albatta, maktabgacha ta'limni ham shaklan, ham mazmunan yangilashga qaratilgan bu kabi innovatsiyalar ota-onalardan tortib barcha pedagoglar bola tarbiyasi, uning ta'lim olishga tayyorgarligiga zamon talablaridan kelib chiqqan holda yondashuvini talab etadi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari guruhlarida tashkil etiladigan til va nutq madaniyati (rivojlantirish) markazlaridagi jarayonlar bolalarning doimiy ravishda yangi bilimlarni o'zlashtirishga, mustahkamlashga yordam beradi. Bolalarni o'z bilimini mustaqil ravishda to'ldirib borish, atrof olamda kechayotgan yangilanish jarayonlariga munosib moslashib borishga o'rgatish rivojlanish markazlarining asosiy maqsadidir.

Bugungi kunda er yuzida 5 yoshgacha bo'lgan har uchinchi bola etarli oziqlanmaydi yoki ortiqcha vaznga ega. 6 oylikdan 2 yoshgacha bo'lgan bolalarning qariyb uchdan ikki qismi tez o'sayotgan tana va miya faoliyatini ta'minlaydigan oziq ovqat mahsulotlarini iste'mol qilmaydi. Shu sababli, miyaning etarli rivojlanmasligi,

o‘qish qobiliyati sustligi, immunitet pastligi va infeksiyalar ko‘payishi o‘lim holatlarining ortishiga olib kelmoqda. Mutaxassislarning qayd etishicha, urbanizatsiya, iqlim o‘zgarishi va oziq-ovqat mahsulotlarini noto‘g‘ri tanlash nosog‘lom oziqlanishga olib keluvchi asosiy omillardir.

Mercy Corps xalqaro tashkiloti tomonidan tashkil etilgan treninglarda yangi bilim va tajribalarga ega bo‘lgan maktabgacha ta‘lim tashkiloti hamshiralari tarbiyalanuvchilar va ularning ota-onalari bilan sog‘lom turmush tarzi, to‘g‘ri ovqatlanish, gigiena qoidalari, bolalarda uchraydigan yuqumli kasalliklar va ularning oldini olish bo‘yicha muntazam ravishda mashg‘ulotlar, uchrashuv va suhbatlar tashkil etilmoqda. Tadqiqotlarda yosh bolalarning xilma-xil ozuqa olishlari, keyingi yil ichida O‘zbekiston bolalarning to‘g‘ri oziqlanishi ko‘rsatkichlari bo‘yicha ijobiy natijalarga erishgani qayd etildi. Bu borada amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar samaradorligi ta‘kidlandi. Yodlangan tuzni doimiy iste‘mol qilish, suv ichish rejimiga amal qilish va ovqatlanish ratsionida vitaminlarga boy bo‘lishi kerak. A vitamini bilan boyitilgan sabzi va shirin kartoshkani, sitrus mevalari va brokkoli S vitamini hamda gripp va nafas yo‘llarining yuqumli kasalliklariga qarshi kurashishda yordam beradigan E vitaminiga boy yong‘oqlar, albatta, bolalar ratsionida bo‘lishi maqsadga muvofiq. To‘g‘ri ovqatlanishni tashkil qilishdagi birinchi qadam ovqatlanish madaniyatiga rioya qilishdir.

Mercy Corps— iqtisodiy, ekologik, ijtimoiy va siyosiy beqarorlikning turli shakllarini boshdan kechirgan yoki boshdan kechirayotgan o‘tish davri sharoitlarida faoliyat olib yboruvchi global nodavlat, gumanitar yordam tashkiloti.

Mercy Corps „odamlarga xavfsiz, ishonchli va adolatli jamiyat qurishda yordam berish orqali qashshoqlik va zulmni yengillashtirish“ni o‘zining missiyasi deb biladi.

«Mehribonlik Korpusi» (Mercy Corps) Xalqaro nodavlat notijorat tashkilotining O‘zbekistondagi filiali davlat ro‘yxatidan o‘tkazildi va o‘z ishini boshladi. «Mehribonlik Korpusi» (Mercy Corps) Xalqaro nodavlat notijorat tashkilotining asosiy maqsadlaridan biri qishloq va shaharlardagi oilalarning yashash sharoitlarini yaxshilash maqsadida xususiy, davlat va jamoat tashkilotlari bilan aloqalar o‘rnatish va yanada mustahkamlash, shuningdek, ta‘lim muassasalarining o‘qitish, mutanosib ovqatlanish va ularning infrastrukturasi yaxshilash uchun hukumat bilan hamkorlikda ta‘lim sifatini oshirishdir. Filial AQSHning qishloq xo‘jaligi vazirligi tomonidan moliyalashtiriladigan «O‘zbekistonda ta‘lim va bolalar ovqatlanishi uchun oziq-ovqat mahsulotlari» loyihasini 2020–2025 yillarda amalga oshirishni rejalashtirayotganligini bildirdi.

Insonga e'tibor va sifatli ta'limning yo'lga qo'yilishi mamlakatimizda inson qadri yuqori turishi va ta'lim sifati eng muhim sohalardan ekanligi ko'rsatadi. Prezidentimiz SH. Mirziyoevning «Ta'lim sifatini oshirish – Yangi O'zbekiston taraqqiyotining yagona to'g'ri yo'li» deya ta'kidlagani esa buning yorqin isboti desak mubolag'a bo'lmaydi. Ma'lumki, sifatli ta'limni shakllantirish uchun e'tiborni faqat maktab, kasb hunar maktablari, texnikum yohud oliy ta'lim muassalari qaratish bilan cheklanib qolmasligimiz kerak. Bolalarning dastlabki bilim va ko'nikmalarni olishi, atrofni tushunib anglashida avvalo maktabgacha ta'lim tashkilotlarining o'rni beqiyosdir. Bu esa o'z navbatida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar erkin o'ynashi, kashf qilish qobiliyatining shakllanishi va savodxonlik uchun qulay muhitning yaratilishi, erta bolalik davrida sifatli ta'lim olish uchun juda muhimdir. Bolalarning savodxonligini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlovchi ta'lim muhiti qiziqarli bo'lishi, bolalarni aqliy rivojlanish uchun mos o'quv materiallari va kitoblarni o'z ichiga olishi kerak. Maktabgacha yoshdagi bolalarda kitob mutolaasi madaniyatini, kitobga mehrini oshirish ta'lim darajasini yuksaltirish, har tomonlama barkamol va muvaffaqiyatli shaxsni shakllantirish bilan bevosita bog'liqdir.

Ayni shu vazifalar natijasi ko'rinmoqda, O'zbekistonda "Bolalar ta'limi va ovqatlanishi uchun MakGovern-Doul xalqaro oziq-ovqat dasturi" doirasida O'zbekistondagi Mehribonlik Korpusi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi huzuridagi Maktabgacha ta'lim agentligi bilan hamkorlikda Qoraqalpog'iston Respublikasida maqsadli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida kitob burchaklari tashkil etish ishlari olib borildi. Dastur doirasida Qoraqalpog'iston Respublikasining Qonlikul tumanidagi 13-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotda kitob burchaklarini tashkil etilib, 168 dona kitoblar va kerakli jihozlar va yana ota onalar uchun esa 76 ta kitob taqdim etildi. Qoraqalpog'istonda «Mehribonlik korpusi»ning ko'magi bilan bog'chamizda yangi va turli rukndagi ko'plab adabiyotlardan iborat yangi kitob burchagi tashkil etildi. Kitob burchagidagi kitoblar va didaktik materiallari o'zbek va dunyo xalqlari va zamonaviy ertaklar, hamda bolalarning ilk yoshidan savodxonligini shakllantirish uchun alifbo va matematik misollar, idrok malakalarini rivojlantiruvchi kitoblarni o'z ichiga olgan. Shuningdek, kitob burchagida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish, bolalarning nutq, muloqot, o'qish va yozish malakalarini rivojlantirish hamda ularning erta savodxonligini rivojlantiruvchi metodikalari bo'yicha pedagoglar uchun uslubiy qo'llanmalar ham mavjud. Kitob burchagidagi kitoblar orasida ota-onalar uchun ham maxsus kitoblar o'rin egallagan.

Xulosa qilish joizki, «Mehribonlik Korpusi» (Mercy Corps) Xalqaro nodavlat notijorat tashkilotining ko‘magi bilan maktabgacha ta’lim tashkilotida kitob burchagini tashkil etildi. Bundan asosiy maqsad tarbiyalanuvchilarni badiiy adabiyot olami bilan yaqindan tanishtirib borish, xotira va fantaziyasini rivojlantirish, kitobxonlikka va kitobga mehr uyg‘otishlari uchun qulay shart-sharoit yaratishdan iborat. Kitob burchaklari bolalarga bosma matndan doimiy foydalanish imkonini beradi, chunki ular kitoblarni qulay holatda ko‘rishlari va o‘qishlari mumkin. SHuningdek, kitob burchaklari tashabbuskorlik, qat’iy aloqa, tanqidiy fikrlash, ijodkorlik va qiziqish, uzluksiz ta’lim olishga tayyorgarlik kabi XXI asr ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. 2020-yil 23-sentabr O‘RQ–637-son.
2. “O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risi-da”gi PF–4312-son Farmon 2019-yil 8-may.